

КОНЦЕПТ-ДИЗАЙН КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР

Корбут Катерина Сергіївна¹, Брянцев Олександр Анатолійович² [0000-0002-9220-0653]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, kat.korbut@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, albrypaper@gmail.com

Анотація. У статті розкрито поняття концепт-дизайну та його важливість в ігровій графіці. Розкрито тлумачення словосполучення «концепт-арт». Описано загальні етапи розробки персонажів та просторів. Про типові помилки та їх вирішення, важливість проведення передпроектних досліджень. Про мету та ідею проєктного об'єкта, та програмне забезпечення що допомагає економити час. Поняття мікшування та фотобашу.

Ключові слова: концепт-дизайн, гейм-дизайн, ігрова графіка.

Сучасна індустрія ігор надає споживачеві широкий вибір контенту на ринку додатків та ігор, тому кожен розробник зацікавлений в індивідуальності та впізнаваності саме свого проєкту. Щоб досягти якісного результату, будь-який проєкт проходить важливі етапи проєктування, від пошуку ідеї, тобто концепт дизайну, до результату. Без якісно прорахованого концепту не існувало б гарного графічного підходу до усіх питань комп'ютерної графіки та дизайну. Особливо важливий зміст кроку концепт-дизайну має в проєктуванні комп'ютерних та мобільних ігор. Для розробки нових концепцій дизайну залучаються різноманітні жанри та стилі, сюжетні лінії. Серед вже існуючих жанрів можна виділити основні: гонки, інді, казуальна гра, ММО, пригодницькі, рольова гра, симулятор, спортивна гра, стратегія, екшен.

Поняття «ігрової графіки» охоплює не тільки візуалізацію персонажу та ігрового оточення, а ще й інтерфейс, ефекти та рекламну графічну продукцію. Гармонію можна досягти якісно попрацювавши з концепт-дизайном на перших етапах розробки, винайшовши єдину концепцію, якої розробники будуть дотримуватись під час всього шляху проєктування.

Згідно з тлумачним словником, української мови концепт — загальне поняття, думка, формулювання (Slovnyk.com, 2022). Якщо тлумачити словосполучення «концепт-арт», дефініція змінюється на «напрям в мистецтві,

що візуально транслює глядачеві саме ідею витвору, а не деталізований приклад форми та додаткових атрибутів» (Wikipedia, 2022).

Розпочати роботу перш за все варто саме з аналізу аналогів та обмеження цільової аудиторії. Проаналізувавши вже наявний ринок та створивши певні рамки за віком або інтересами, можна почати формулювання власної ідеї проекту. Кожна гра має певний сценарій, за яким дизайнер розробляє візуальну складову. Таким чином, при роботі над подальшими етапами, художник вже має відомості щодо епохи, культури та часу оточення; емоційного забарвлення, особливостей характеру та зовнішності персонажів. Базуючись на цій інформації створюється добірка референсів. Художник також має можливість створити мудборд, щоб полегшити подальшу роботу. До мудборду можна включити зображення, готові проєкти інших розробників, що надихають. Референси прямим чином впливають на хід проєктування в той час, як мудборд створює настрій та атмосферу (Seegmiller, 2003). Референси (окремих елементів, кольорової гами, опис розмірів за допомогою масштабного співвідношення, анатомічних частин, різних аспектів гри) добираються з різних джерел, або створюються власноруч.

Велика кількість художників, на жаль, нехтує візуальним пошуком, помилково вважаючи цей шлях потрібним лише для людей без власної уяви. Хоча й це зовсім не так. Дослідження допомагає художнику не лише зробити свого персонажа чи локацію більш впізнаваною та реалістичною, а ще й відкриває двері до нових творчих шляхів, про які художник до цього навіть й не міг подумати. Зазвичай наше сприйняття звичних для нас елементів не таке точне та цікаве, як інформація, яку можна отримати в результаті дослідження референсів. Важливо не лише дивитися на знайдені зображення, а ще й робити замальовки, спираючись на них (3DTotal Publishing, 2018).

В основу мети концепт-арту полягає швидке графічне формулювання, візуалізація ідеї на папері або ж в графічному редакторі. Етап концепт-арту дозволяє нехтування деталізацією, коли етап ескізування її вимагає. Для цього використовується методика малювання з плями. Ідею формулюють в силуеті проєктованого об'єкта, за допомогою швидкого накладання світлотіні, можливого хаотичного лайнарту. Технічно використовується один пензлик в графічному редакторі, з налаштуванням прозорості та в градаціях сірого. Колір в такому випадку буде лише заважати та створювати візуальний шум. Такий підхід також економить час.

Наприклад, багато професійних концепт-художників використовують програмне забезпечення для здійснення рендеринга в реальному часі — KeyShot. Ця програма економить час на малюванні самої модельки. На просторах інтернету багато безплатних 3d моделей, які можна змінити під свої потреби. Текстури, світлотінь генерує програма за допомогою налаштувань. За допомогою подібних сервісів та забезпечення, вдається досягти максимально потрібного результату в короткий проміжок часу, та сфокусувати свою увагу на

ідеї.

Також, існує поняття фотобаш (photobash, photobashing) - це техніка створення зображень за допомогою фотографій і засобів цифрового малювання. Художники вирізають і перетягують різні елементи для малюнка безпосередньо з фотографій, а не відмальовують їх з нуля.

Таким самим чином можна використовувати мікс-пензлик в графічному редакторі Photoshop, виділяючи область для копіювання, щоб не промальовувати дрібні деталі на фоні при роботі з оточенням, наприклад траву чи ґрунт.

В розробці ігор часто зустрічається модель перероблювання концепт-арту в промо-дизайн. Промо-дизайн виглядає акуратніше та загалом майже як готова робота. Його використовують для перевірки ідеї концепт-арту на майбутніх споживачах. Відштовхуючись від реакції майбутніх гравців, розробники мають можливість прийняти рішення: чи варто надалі фінансувати проектування, чи треба вносити зміни вже на етапі ідеї. Таким чином, використавши лише видозмінений концепт-арт, та заплативши за роботу лише концепт-дизайнеру, розробники мають змогу не лише зекономити гроші, а й досягти найкращого результату, виправивши помилки заздалегідь.

Літературні джерела

1. Concept art | *Wikipedia* (2022). Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Concept_art
2. Концепт | *Slovnuk.com* (2022). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Retrieved from: <https://slovnuk.ua/index.php?swrd=концепт>
3. Seegmiller, D. (2003). *Digital Character Design and Painting : The Photoshop CS Edition (Graphics Series) BK&CD-ROM*. Charles River Media
4. Creating Stylized Characters. 3DTotal Publishing (2018). Retrieved from: <https://www.amazon.com/Creating-Stylized-Characters-3dtotal-Publishing/dp/1909414743>